

СВОЕОБРАЗИЕ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ЯРУСА ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ В. С. ВЫСОЦКОГО.

Исмоилова Шахриноз Ботир кизи

Магистрантка 2 курса Бухарского Государственного университета.

s.b.ismoilova@buxdu.uz

Аннотация. В данной статье на широком фактическом материале поэзии В. С. Высоцкого рассматриваются фразеологические единицы со стилистически сниженной окраской. Выявляются их семантика и функции в идиостиле автора, проливающие свет на мироощущение поэта.

Ключевые слова: В. С. Высоцкий, идиостиль, индивидуально-авторская трансформация фразеологизмов, паремии фразеологические единицы сниженной окраски.

Annotation. In this article, on the basis of a wide factual material of V.S.Vysotsky's poetry, phraseological units with a stylistically reduced color are considered. Their semantics and functions in the author's idiostyle are revealed, shedding light on the poet's worldview. Particular attention is paid to the individual author's processing of phraseological units, their connection with folklore tradition, as well as the importance of the analyzed phraseological material for the national language, is emphasized.

Key words: V.S.Vysotsky, idiostyle, individual author's transformation of phraseological units, phraseological units of reduced color.

В репертуаре изобразительно-выразительных средств автора значимое место занимает фразеология. Фразеологические единицы (далее – ФЕ) выполняют в языке, в том числе индивидуальном, важную и специфическую функцию. Они дают возможность ярко и сжато выразить мысль, метко и кратко охарактеризовать явление, ситуацию, отношение или человека. При этом общеизвестно, что язык выдающихся мастеров слова всегда являлся источником пополнения фразеологического фонда национального языка.

Поэты и писатели использовали готовые и создавали новые образные выражения, часть которых закреплялась в языке, расширяя его стилистическое разнообразие. Не является исключением в этом плане и творчество В. С. Высоцкого, чьи образные выражения обладают значительным экспрессивно-стилистическим потенциалом. Не удивительно и то, что, многие выражения из стихотворений поэта стали крылатыми, обиходными и, таким образом, в дальнейшем собственно авторскими фразеологическими единицами. Они обогатили и украсили общенациональный язык. Фразеологизмы в творчестве В. С. Высоцкого неоднократно являлись предметом внимания. Их изучали Л. Н. Орзиева, которая раскрывает вопрос об использовании поэтом ФЕ; А. А. Митина, выполнившая многоаспектный анализ фразеологического состава поэзии В.С. Высоцкого; Б. В. Туркина, рассмотревшая индивидуально-авторские фразеологизмы в произведениях барда и др. (подробнее об этом [1], [2], [3]). Вместе с тем речевое творчество В. С. Высоцкого в аспекте фразеологии (трансформация устойчивых выражений, развитие в них новых значений и пр.) все еще исчерпывающе не исследовано, что и обусловило актуальность данной работы. Анализ творчества поэта показывает, что В. С. Высоцкий активно использует фразеологические единицы, прежде всего, сниженной окраски. В. С. Высоцкий широко употребляет названные ФЕ для социальной и психологической характеристики лирического героя, показа его эмоционального состояния, создания необходимой атмосферы повествования, определения его социальной принадлежности, отношения автора и других персонажей к герою, для конкретизации предмета мысли. Разговорные элементы вносят в речь оттенок непринужденности, придают тексту более яркую эмоциональную окраску. При этом сам Высоцкий, комментируя процесс создания своих произведений в одном из телевизионных интервью, утверждал, что за внешней легкостью, непринужденностью и кажущейся простотой их языка стоит огромная редакторская работа автора. Особенностью идиостиля поэта является ориентированность на устное

исполнение. Различные пословицы, поговорки, крылатые выражения и цитаты в текстах произведений являются социокультурными знаками, которые призваны обеспечить понимание людьми друг друга, опорными единицами идиостиля, маркирующими фон языковой личности В. С. Высоцкого. Его поэзия, кроме того, — это активный диалог с фольклорной традицией. При этом поэт не обращается к стилизации, не стремится полностью раствориться в фольклорной стихии, но «внедряет» фольклорный материал в современную ему реальность, сохраняя дистанцию между собственной и фольклорной темой. Рассмотрим конкретные примеры употребления поэтом ФЕ со сниженной окраской, демонстрирующие широкий диапазон семантических оттенков и стилистических нюансов. **Весьма интересной для рассмотрения является еще одна разновидность устойчивых фразеологических единиц — паремии.** Они представляет собой целостные предложения дидактического содержания. Сюда относятся пословицы (целые предложения) и поговорки (фрагменты предложений). Такого рода материал также обильно представлен у поэта – В. С. Высоцкий достаточно часто черпал образные выражения для своих стихотворений из фольклора, ведь он ориентировался на живой, народный язык. Поэт использовал паремии как в непосредственном, так и измененном виде. Рассмотрим конкретные примеры. В стихотворении «Разбойничья» автор трансформирует пословицу Сколь веревочку ни вить, а концу быть, многократно варьируя ее вторую часть: Сколь веревочка ни вейся - / Все равно совьешься в кнут./ Сколь веревочка ни вейся - / Все равно совьешься в плеть./ Сколь веревочка ни вейся - / Все равно укоротят. / Сколь веревочка ни вейся - / А совьешься ты в петлю. Основой варьирования при этом становится использование контекстуальной синонимии лексем веревочка–кнут–плеть–петля. Интересно, что каждый новый вариант ФЕ находится в составе сквозного повтора, «пронизывающего» всю песню и акцентирующего градацию ключевых элементов. При этом приеме всякий раз появляется ощущение неизбежности плачевного конца лирического героя, и

это ощущение к концу стихотворения многократно усиливается. Пословицу Бог не выдаст, свинья не съест находим в стихотворении «Летела жизнь»: Я сам с Ростова, а вообще подкидыш - / Я мог бы быть с каких угодно мест, - / И если ты, мой Бог, меня не выдашь, / Тогда моя свинья меня не съест. Названное выражение Высоцкий использует для создания образа героя, который был подвержен сталинским репрессиям. Обрисовав судьбу одного человека, автор мастерски показал трагедию всего народа. В данном контексте автор расширяет компонентный состав паремии, добавив притяжательные местоимения мой, моя, а также изменяет грамматическую форму лица в первой ее части. Это актуализирует семантику ФЕ, создавая «привязку» к жизни и судьбе конкретного лирического героя, переводит обращение к «высшей силе» в форму виртуального диалога, усиливает экспрессию. Использование В. С. Высоцким паремий не только значительно обогащало языковую структуру его произведений, но и способствовало выражению народного мироощущения поэта. Юрий Трифонов, советский писатель, так говорил о поэте: «По своему человеческому свойству и в творчестве он был очень русским человеком, менталитет русского народа Высоцкий выразил, как, пожалуй, никто другой, коснувшись при этом глубин, иногда уходящих очень далеко» [5, с.171]. При изучении использования фразеологического наследия В. С. Высоцкого нельзя не заметить индивидуально-авторскую обработку употребленных фразеологических оборотов. Таких случаев насчитывается несколько десятков, вот некоторые из них. В стихотворении «Я к вам пишу» находим такие строчки: Но только я уже бывал на Темзе,/ Собакою на Сене восседал! Данное сочетание слов оригинально и необычно. Автор трансформирует известный фразеологизм собака на сене. Он наполняет его новым оттенком содержания, сохраняя при этом его лексико-грамматическую целостность. В нашем случае, автор не ‘личность, имеющая что-то, что сам не использует и другим не дает’ [6, с.315]. В словаре А. П. Евгеньевой [7] находим такое значение слова собака: ‘прост. Употребляется

как бранное слово'. Отсюда делаем следующий вывод, автор называет себя собакой, поскольку именно так к нему обращались (относились) те самые корреспонденты. При этом активно контрастирует с бранным слово высокой окраски восседал. Оно акцентирует внимание, делает выражение более выразительным. Нельзя не заметить, что книжная форма используется с некой насмешкой и даже сарказмом. Интересно, что автор мастерски внедряет в стихотворение языковую игру — каламбур, создаваемый сближением в сознании читателя апеллятива сено и собственного имени Сена (здесь нельзя исключить и намек на личные обстоятельства жизни В.С. Высоцкого, благодаря которым поэт неоднократно бывал во Франции). Другой пример видим в произведении «Этот день будет первым...»: Бросил якорь в историю стройный корвет, / Многотрубные увальни вышли в почёт. В данном случае автор расширяет значение фразеологической единицы. Можно заметить, что такой вариант устойчивого выражения более эмоционален, герой писателя испытывает восторг, ему «открылась» не только Европа, а целый мир, и не просто окно, сам автор пишет: «Он — не окно..., а дверь», тут подразумевается большая широта возможностей и взаимодействия. Подобный случай наблюдаем и в «Песне о погибшем лётчике». Образный оборот жить как у Христа за пазухой своеобразно, в виде аллюзии, воплощается в следующем куплете: Я за пазухой не жил, / не пил с Господом чая... Для разговорно-сниженной фразеологии характерно большое количество вариантов и синонимов, что связано со стремлением разговорной речи к обновлению, разнообразию средств выражения, а, как уже указывалось, Высоцкий делал акцент на живом, разговорном повествовании. Нельзя не заметить, что фразеологизм жить, как у Христа за пазухой в своем исконном виде не только распространен (глаголом в первом лице с отрицательной частицей «не»), но и дополнен второй частью, которая по своему значению синонимична первой. Экспрессия усиливается и за счет намеренного перевода фразеологизма в откровенно бытовой план. Интересен пример авторского употребления и

другой ФЕ: Мне судьба — до последней черты, до креста / Спорить до хрипоты (а за ней — немота), / Убеждать и доказывать с пеной у рта... Стихотворение из сборника «Спасите наши души» [8, с.25], названо оно по первой строчке, и уже в ней мы видим использование двух фразеологизмов-синонимов. Один из них авторский — до креста, он построен по примеру уже известного сочетания до последней черты, однако, являясь компонентом восходящей градации, обладает большей эмоциональностью. В контексте также присутствует фразеологизм с пеной у рта, который означает ‘что-то горячо, крайне возбужденно доказывать’ [7]. Этот оборот ориентирован на живой, разговорный язык и гармонично соединен с уже указанным индивидуально-авторским, что свидетельствует о поэтическом таланте автора. В произведении «Рты подъездов, уши арок и глаза оконных рам» читаем следующие строчки: Бывают лысые душой,- / Недавно сел один такой. Авторское выражение используется поэтом для характеристики персонажа «голового» [7], мелочного человека, как бы лишённого моральных ценностей (они у него явно занижены и банальны). В качестве базовой единицы, «провоцирующей» появление авторского выражения, напрашивается библейское выражение нищие духом, хотя его использование в библейском тексте весьма неоднозначно и вовсе не носит выраженного отрицательного оттенка. Привлекает внимание и стихотворение «Невидимка», в котором Высоцкий пишет: Обидно мне, / Досадно мне,- / Ну ладно! Данную индивидуально-авторскую ФЕ тоже можно назвать крылатой, она часто мелькает в разговорной речи народа, распространена в социальных сетях. Что касается ее функции, то это передача настроения и внутреннего состояния человека. В заключение следует отметить, что фразеологию В.С. Высоцкого следует рассматривать как важный элемент идиостиля поэта, раскрывающий особенности его мировидения. Яркая метафоричность фразеологических единиц, их необыкновенная семантическая ёмкость, образность и эмоциональная насыщенность, а также ритмомелодические свойства – вот что

отличает рассмотренный материал. Поэт использует фразеологизмы не только в целях выразительности как, но и как важное средство воплощения художественного образа. Благодаря творчеству В. С. Высоцкого русский язык обогатился большим количеством интересных выразительных фразеологических единиц. Они узнаваемы, употребляются повсеместно: в СМИ, в ежедневном общении, как средство аллюзии в художественных текстах. Собственно авторские фразеологизмы поэта, демонстрирующие разнообразные виды трансформаций (расширение и обновление компонентного состава, двойственную семантизацию, развитие новых семантических оттенков смысла, нарушение привычных синтаксических связей и пр.) направлены на актуализацию смысла ФЕ и являются неисчерпаемым источником речевой экспрессии. Многочисленные выражения, ставшие крылатыми словами, демонстрируют изобретательные способности поэта и создают картину такой языковой личности, которая обладает незаурядной творческой интуицией по отношению к возможностям создания индивидуального стиля.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Орзиева Л.Н. Стилистическое использование фразеологических единиц в произведениях В. Высоцкого / Л.Н. Орзиева // Проблемы педагогики. – 2018.
2. Митина А.А. Фразеологизмы в поэзии В.С. Высоцкого как фактор формирования языковой личности: дисс. ... канд. филол. наук / А.А. Митина. – Рязань, 2015. – 236 с.
3. Туркина Б.В. Индивидуально-авторские фразеологизмы в структуре языковой личности поэта (на материале поэзии В. Высоцкого) / Б.В. Туркина // Актуальные проблемы филологии. – 2017. – С. 126-130
4. Русская поэзия. Все стихи Владимира Высоцкого [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://guroem.ru/vysotskiy/all.aspx>
5. Трифонов Ю. Горестный урок // Высоцкий В. Я, конечно, вернусь... М., 1987, - 465 с.

6. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Использование. Культурологический комментарий/ Отв. ред. В. Н. Телия. — 2-е изд., стер. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА. — 2006. — 784 с.
7. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. Исследований // гл. ред. А. П. Евгеньева. — 4-е изд., стер. — М.: Полиграфресурсы, 1999. [Электронный ресурс] – Режим доступа:<http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/0encys.htm>
8. Высоцкий В. SOS Спасите наши души! / В. Высоцкий. – М. : Советский писатель, 1990. – 35
9. Barnoyeva Samarabonu Uchqun qizi RUS VA O‘ZBEK POLISEMANTIK FITONIMLARINI LINGVOKULTUROLOGIK YO‘NALISHDA O‘RGANISH. [Vol. 1 No. 3 \(2023\): “TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE”](#) 2023-03-15
10. THE CONCEPTUAL FIELD "MAN" IN THE PAREMIOLOGICAL FUND OF THE RUSSIAN LANGUAGE JZ Radjabovna